

UDK:372.881.111.1

НРАВСТВЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УРОКОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

(На примере урока английского языка)

Ахмеджанова Дилрабохон Асатуллаевна

Узбекский государственный университет мировых языков

Преподаватель кафедры интегрированного

курса английского языка №3

daxmadjonova@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы нравственного воспитания учащихся на уроках английского языка. Перечислены цели, задачи и способы нравственного воспитания в школе; описываются нравственные качества человека, формируемые посредством иностранного языка. Статья содержит перечень тем и упражнений, которые помогут продемонстрировать моральные качества учащихся на занятиях по английскому языку и создать необходимые основы для эффективного обучения

Ключевые слова: *нравственное воспитание, моральные ценности, нравственный опыт, моральные поступки.*

Annotatsiya. Maqolada ingliz tili darslarida talabalarni axloqiy tarbiyalash masalalari muhokama qilinadi. Unda axloqiy tarbiyaning maqsadi, vazifalari va maktabda o'qitish usullari ro'yxati berilgan; shaxsning chet tili vositasida shakllanadigan axloqiy fazilatlarini tasvirlangan. Maqolada ingliz tili darslarida talabalarning axloqiy fazilatlarini ko'rsatish va samarali o'zlashtirish uchun zarur asoslarni yaratishga yordam beradigan mavzular va mashqlar ro'yxati keltirilgan.

Kalit so'zlar: *ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, axloqiy qadriyatlar, axloqiy tajriba, axloqiy harakatlar.*

Abstract. The article discusses the issues of spiritual-moral education of students in English classes. It lists the purpose, tasks and ways of spiritual-moral education in school; the moral qualities of a person formed through the medium of a foreign language are described. The article contains a list of topics and exercises that will help to demonstrate the moral qualities of students in English classes and create the necessary foundations for effective learning.

Keywords: *spiritual -moral upbringing, moral values, moral experience, moral actions.*

Проблема духовно-нравственного воспитания молодого поколения является одной из приоритетных проблем современного общества. В условиях стремительной глобализации и модернизации современного общества важно сохранить уверенность молодого поколения в реальных возможностях своей

страны. Необходимость уделять внимание нравственному и духовному воспитанию определяется общей потребностью государства. Образование является одной из долгосрочных стратегий, обеспечивающих позитивное взаимодействие в условиях глобализации. Чтобы получить успешное образование, необходимо наряду со знаниями и навыками внедрить в сознание учащихся понятия духовности и моральных ценностей. Воспитательный процесс представляет собой систему, ориентированную на долгое, непрерывное будущее, и никогда не основывается на книге рецептов и инструкций.

Важность формирования нравственного опыта подчеркивали Аристотель, А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский. Личный нравственный опыт можно рассматривать как мотивационную потребность и оперативную готовность человека организовать свое поведение на основе моральных принципов и ценностей, выработанных общественным сознанием. Они служат мотивационным ядром духовно-нравственной деятельности, в ходе которой человек выполняет различные обязанности и развивает определенные жизненные отношения и личностные качества, характеризующие его как личность. К условиям эффективности формирования нравственного поведения школьников относятся:

- внимание педагога к формированию нравственных мотивов и установок у детей;
- опора на ориентированную на учащихся теорию образования и передовой опыт нравственного воспитания;
- разнообразное методическое обеспечение формирования нравственного опыта школьников в учебном процессе: подбор наглядного материала, жизненных ситуаций с нравственным содержанием, рассмотрение своего предмета на примере (иностраный язык);
- своевременное разрешение конфликтов между нравственными ценностями общественного сознания и негативными действиями микросреды путем организации индивидуальных, групповых и коллективных форм работы групп детей и родителей. (Титова С.А. 2006. - 128 с.)

Таким образом, формирование комплекса нравственного поведения школьников определяется самой организацией процесса обучения; разнообразием интерактивных методов обучения; вовлечение ученика и активизация его учебно-воспитательной деятельности т. д. Нельзя забывать, что для закрепления первых положительных результатов важно предоставить ученику свободу выбора, отмечать положительные стороны его поведения и отношений, подбадривать его словами и понимать его выбор и самооценку (Михалкович, 2006).

На основании вышеизложенного представим общую структуру духовно-нравственного обучения:

- знания: включают историко-культурные ценности, нравственные, эстетические и духовные ценности;

- возможность: имеется в виду принятие решений в условиях выбора, разрешение конфликтных ситуаций, анализ нравственных действий и ситуаций, прогнозирование результатов поведения;

- навыки и привычки: для этого необходима культура поведения в повседневной жизни, забота о других, поведение в обществе, позитивное отношение друг к другу;

- личностные качества: подразумевает самостоятельное мышление в духовно-нравственных вопросах, умение реагировать на ситуацию, ценностно-ориентированное мышление, эмпатию, умение производить впечатление, умение чувствовать долг и обязательства (Титова, 2006).

В отношении обучения этике поведения актуальными будут:

- представление духовно-нравственной стороны ситуации;
- личный пример учителя;
- общее интуитивное восприятие ситуации;
- эмоциональная индивидуальная оценка ситуации;
- логический анализ отдельных суждений и оценок, сравнение своих выводов с другими;
- анализ;
- заслуженная похвала;
- практическое закрепление норм в акте поведения (Михалкович, 2006).

Анализируя различную педагогическую литературу, можно сказать, что духовно-нравственное воспитание – это специфический процесс, определяемый конкретными целями, мотивами, методами и установками, который меняется в зависимости от возраста обучающегося (См.Таблицу).

Таблица. Развитие нравственного сознания, самосознания и духовно-нравственных мотивов учащихся.

Отношение	Цель воспитания			
	1-4 классы	5-7 классы	8-9 классы	10-11 классы
К знаниям	Развитие любознательности	Развитие познавательного интереса	Развитие познавательной активности	Развитие познавательной потребности
К обществу	Уважение к школе и семье	Уважение к людям	Уважение к обществу и власти	Гражданская позиция
К труду	Трудовые юбилеи	Интерес к труду	Потребность в труде	Готовность к профессиональному

				самоопределен ию
К природе	Бережн ое отношение к	Экологич еская грамотность	Экологич еская культура	Экологич еская потребность природе
К прекрасному	Чувств о прекрасного	Эстетиче ский вкус	Эстетиче ская культура	Эстетиче ское отношение к действительно сти
К себе	Я- человек	Я- личность	Уважени е к себе, взаимоуважени е, здоровье	Готовнос ть к личностному и мировоззренче скому самоопределен ию

Если в системе школьного образования имеется предмет, регулярно подвергающий детей различным видам личносно значимой деятельности, формирующей знания, умения и навыки нравственного поведения, то опыт нравственного поведения будет носить целостный характер. Для школьников любого уровня таким предметом может быть иностранный язык (английский) (Титова, 2006).

Иностранный язык (английский) как школьный предмет имеет комплексное содержание, которое можно разделить на следующие направления и их компоненты:

- социально-бытовая сфера: семья, взаимоотношения, помощь по дому, друзья, животные, жилье, шопинг, здоровый образ жизни, полезные и вредные привычки, культура быта, межличностные отношения;

- сфера образования и работы: школа, учеба, уроки иностранного языка, правила поведения в школе; школьные традиции, выбор профессии, планы на будущее, роль иностранного языка;

- социокультурная сфера: национальные и семейные праздники, культурный отдых, искусство, спорт, международное сотрудничество, национальный характер, правила безопасного поведения;

- социально-образовательная сфера: Узбекистан (географическое положение, климат, обычаи и традиции), известные люди Узбекистана, исторические сведения об Узбекистане и Великобритании, государственное устройство этих стран.

Благодаря красочному и глубокому тематическому содержанию учебников английского языка для школьников преподаватели имеют возможность формировать жуховно-нравственные качества учащихся и могут создавать различные педагогические ситуации, связанные с формированием этих качеств учащегося.

У изучающего иностранный язык важными становятся вежливость, благодарность, трудолюбие, дружба и верность, дисциплинированность, благородство, воля, терпение, взаимопомощь, ответственность, сочувствие, умение делиться радостью с другими, верность, самообладание, бережливость и любознательность. помогает формировать такие качества.

Анализируя учебники для 3-6 классов, можно сказать, что темы «Знакомства», «Семья», «Мой дом и домашние животные», «В классе», «Праздник», «Родина», забота о себе, близких и домашних животных, любовь к родителям, дружба, трудолюбие, помощь взрослым, дисциплинированность, доброта, любовь к Родине, традициям и праздникам Родины. Знания также способствуют формированию, развитию и применению моральные качества, такие как благодарность (Рувинский, 1981).

На занятиях по английскому языку тематика обучения для 7-11 классов становятся глубже, шире и сложнее: «Учебный процесс и школьная жизнь в школе», «Отношения и дружба», «Незабываемые места», «Праздники», «Здоровье и спорт», Освещаются такие темы, как «Искусство», «Профессии», «Молодежь», «Страны мира», «Мир вокруг нас». Эти сложные и нравственно ориентированные темы направлены на образовательную деятельность, в которой формируется, осознается и переживается смысл нравственных принципов и норм учащихся (Лихачев, 1999).

Существование широкого круга тем не может быть гарантией хорошего преподавания, достичь этой цели возможно только в том случае, если содержание урока, цель, правильный подход, пожелания учителя и учащихся осуществляются вместе с правильно выбранными и духовно-нравственно ориентированными заданиями. Поэтому приведем перечень заданий, которые эффективны для нравственного становления и развития учащихся:

- высказывать свое мнение, комментарии, аргументы;
- рассказать свою историю;
- дать совет герою, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации; (кейс-стади)
- анализ и оценка действий героев рассказа;
- анализ ситуации и выделение положительных и отрицательных мотивов действий действующих лиц;
- описать какое-либо событие с изложением предложений;
- проведение собеседования;
- показать ситуацию и оценить ее;

- выступать экспертом по одной из проблем;
- описать лучшие качества своего друга и одноклассника;
- выразить мысли в этико-эстетическом плане;
- поделиться советами, как найти настоящих друзей и сохранить хорошие отношения;
- представить генеалогическое древо и рассказ о семейных традициях;
- сравнить традиции и культурные праздники своей страны и страны изучаемого языка.

Рассматривая возможности иностранного языка в процессе развития духовно-нравственных качеств старшеклассников, можно сформировать следующие **выводы**:

- 1) важнейшей задачей образования является формирование нравственного сознания и нравственных качеств учащихся;
- 2) своеобразие процесса духовно-нравственного воспитания определяется его содержанием;
- 3) формирование духовно-нравственных качеств обучающегося является неотъемлемой частью процесса обучения иностранному языку;
- 4) содержание предмета «Иностранный язык» помогает учащимся приобрести определенные духовно-нравственные качества;
- 5) выбранные и тщательно продуманные задания и упражнения на занятиях иностранного языка создают необходимые условия для приобретения обучающимися духовно-нравственных качеств и для проявления этих качеств в ситуациях, создаваемых учителем.

Литература:

1. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: Учебник для студентов – 4-е издание, перераб. и дополн. – М.: Юрайт, 1999. – 523 с.
2. Степаненков Н.К. Педагогика: Учебник. - 2-е издание с дополн. – Минск: изд-во. Скаун В.М., 2001. - 448 с.
3. Михалкович Н.В. Духовность человека: педагогика развития: Учеб. – Минск: Тезей, 2006. – 400 с.
4. Рувинский Л.И. Нравственное воспитание личности. – М.: Издательство МГУ, 1981. – 184 с.
5. Титова С.А. Духовно-нравственное воспитание. – Минск: Красико-Принт, 2006. – 128 с.
6. Царик И.А. Нравственно-правовое воспитание подростков. – Минск: НИО, 2000.